

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХП), 2005. - №14. - 104 с.
(Укр., рос., польск., англ. мов.)

У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і підготовки спортсменів.

Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів.

Видається за рішенням Вченої ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв (Харківського художньо-промислового інституту) [протокол № 7 від 28.04.2003 р.].

Збірник затверджено ВАК України і входить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт:

«**Фізичне виховання і спорт**» - постанова ВАК України від 09.06.1999р. №1-05/7. - Бюл. ВАК України, 1999. - №4. - С. 59;

«**Педагогічні науки**» - додаток до постанови президії ВАК України від 11.04.2001р. №5-05/4. - Бюл. ВАК України, 2001. - №3. - С. 6;

«**Біологічні науки**» - постанова президії ВАК України від 11.10.2000р. №2-03/8. - Бюл. ВАК України, 2000. - №6. - С. 7.

Редакційна колегія: Бізін В.П., д.п.н., проф.; Бобін В.В., д.мед.н., проф.; Богуславський В.М., д.філ.н., проф.; Бойченко С.Д., д.пед.н., проф.; Бурова О.К., д.філ.н., проф.; Вороніна Л.М., д.біол.н., проф.; Давиденко Д.М., д.біол.н., проф.; Дмитрисв С.В., д.пед.н., проф.; Друзь В.А., д.біол.н., проф.; Єрмаков С.С. (гол.ред.), д.пед.н., проф.; Камасв О.І., д.пед.н., проф.; Лапутін А.М., д.біол.н., проф.; Ложкін Г.В., д.психол.н., проф.; Ткачук В.Г., д.біол.н., проф.

Почесна редакційна колегія: Дмитренко Т.О., д.пед.н., проф.; Золотухіна С.Т., д.пед.н., проф.; Корягін В.М., д.пед.н., проф.; Максименко Г.М., д.пед.н., проф.; Клименко А.І., д.біол.н., проф.; Романенко В.О., д.біол.н., проф.; Веріч Г.Є., д.мед.н., проф.; Сак Н.М., д.мед.н., проф.

- Шалвы Амонашвили, 1996. – 494 с.
2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
 3. Бондаревская Е.В. Смыслы и стратегии личностно ориентированного воспитания // Педагогика. – 2001. – №1. – С. 17-24.
 4. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників, молоді і батьків. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 192 с.
 5. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики: Учебн. пособие для вузов. – М.: Издательская группа “Форум” – “Инфра – М”, 1998. – 272с.
 6. Дубко Е.Л., Титов В.А. Идеал, справедливость, счастье. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 191 с.
 7. Мистецтво життєтворчості особистості: Навчально-методичний посібник: У 2 ч. / Ред. рада: В.М.Доній (голова), Г.М.Несен, Л.В.Сохань та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – ч.2: Життєвий потенціал нової школи. – 936 с.
 8. Освітні технології / За редакцією О.М.Пехоти.-К.”А.С.К.”,2001.-255 с.
 9. Якиманская И.С. Разработка технологии личностно ориентированного обучения // Вопросы психологи.-1995.-№2

Надійшла до редакції 19.04.2005р.

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ТА СТАНУ ОРГАНІЗМУ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ

Сологубова С.В.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотація. В статті розглядається вплив розробленої методики організації занять оздоровчим фітнесом, спрямованої на корекцію фігури з урахуванням індивідуальних особливостей, на рівень фізичного розвитку та стану жінок 25-34 років. Ключові слова: оздоровчий фітнес, жінки, рівень фізичного розвитку.

Анотация. Сологубова С.В. Влияние занятий фитнесом на уровень физического развития и состояния организма женщины зрелого возраста. В статье рассматривается влияние разработанной методики организации занятий оздоровительным фитнесом, направленной на коррекцию фигуры с учетом индивидуальных особенностей, на уровень физического развития и состояния организма женщин 25-34 лет.

Ключевые слова: оздоровительный фитнес, женщины, уровень физического развития.

Annotation. Sologubova S.V. Influencing of occupations fitness on a level of physical development and states of an organism of the women of the age of maturity. In clause influence of the developed technique organization of employment by the improving fitness, directed on level of physical development of state of organzim of woman and correction of a figure of women of 25-34 years is considered in view of specific features.

Keywords: improving fitness, women, level of physical development.

Вступ.

Науково-технічний прогрес не в змозі не змінити характеру ви-

мог до рухової підготовленості людини. Навантаження на нервову та сенсорну систему значно збільшується внаслідок автоматизації та комп'ютеризації праці, а серцево-судинній та дихальній системам необхідно забезпечувати «розумову» роботу. Тому, в останні роки, висуваються нові, сучасні вимоги до фізичної досконалості організму і заняття фізичними вправами з оздоровчою спрямованістю стають все більш популярними [3,6].

Кризові явища, які погіршили життя людей країни, призвели до погіршення демографічних процесів, збільшення захворюваності, смертності і зменшення тривалості життя. Велика кількість досліджень підтверджує загальний зв'язок між зайвою вагою тіла, гіпертензією, коронарною хворобою серця та діабетом. Малорухомий спосіб життя вдвоє збільшує ризик виникнення коронарної хвороби серця. Встановлено, що рухової активності невеликої інтенсивності достатньо, для зниження ризику виникнення цього захворювання та укріплення здоров'я [5,9].

Регулярні заняття фізичною культурою потрібні для зміцнення здоров'я, профілактики захворювань та збільшення роботоздатності. Необхідно призивати людей до здорового способу життя, покращення стану фізичної підготовленості та підтримки цього стану. Потрібні постійні заняття фізичними вправами, бо досягненні позитивні результати дуже швидко втрачаються після припиненні занять. М'язову діяльність слід розглядати як життєву потребу. Окрім того, багато людей отримує задоволення від самого процесу занять фізичною культурою [4,9,10].

Тому дуже актуальним є розробка різноманітних методик організації занять оздоровчим фітнесом з урахуванням віку, статі, фізіологічних і індивідуальних особливостей та впровадження їх у практику.

Головна мета кожної людини є збереження здоров'я з ціллю попередження захворювань та подовження життя. Важливим фоном для досягнення високого рівня здоров'я є здоровий спосіб життя, який включає систематичне фізичне навантаження, збалансоване харчування, здоровий та достатній сон, релаксацію та подолання стресу, відмовлення від куріння, алкоголю та наркотиків, і являє собою динамічний, багатомірний стан, пов'язаний з умовами навколишнього середовища та індивідуальними інтересами [10].

Фізичні вправи у середньому віці в першу чергу використовуються для зміцнення здоров'я та профілактики захворювань, збільшення загальної та професійної працездатності, подовження трудового періоду життя, попередження передчасного старіння [3].

Мотивацію клієнтів почати або продовжувати заняття у фітнес-

групі можливо суттєво збільшити, якщо враховувати їх особисті характеристики і психологічний стан. Мотивація також збільшується, якщо фітнес-програма має збалансоване співвідношення ігрових та спортивних фізично-тяжких видів занять. Окрім того потрібно враховувати вплив засобів масової інформації на бажання займатися фітнесом. Саме тому багато уваги слід приділяти пропаганді і популяризації оздоровчого фітнесу на телебаченні, радіо та у тимчасових виданнях. Також велике значення мають державні законодавчі програми які сприяють розвитку оздоровчого фітнесу в Україні [10].

Передумовами занять фітнесом можуть виступати біологічні потреби у русі та інші об'єктивні і суб'єктивні причини. Так, наприклад, до задоволення потреби під час занять фітнесом може призвести неповне задоволення різноманітних потреб у інших сферах життєдіяльності. Початок занять може бути пов'язаним зі змінами у житті [1,2].

Робота виконується у відповідності до плану науково-дослідницької роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. за темою: "Формування, розвиток і функціонування сучасної системи фізкультурно-оздоровчих фітнес-програм". Шифр теми 2.1.17, № 0103U003021.

Формулювання цілей роботи.

Мета статі: дослідити загальний рівень фізичного стану та розвитку організму жінок та виявити вплив впровадженої методики.

Методи дослідження:

1. Опитування.
2. Анкетування.
3. Бальна система оцінки рівня фізичного стану Пірогова-Страпко.
4. Вимір зросту, ваги, обхватних розмірів та товщини жирових складок.
5. Статистична обробка отриманих даних.

Організація дослідження. Було досліджено 100 жінок 25-34 років, що займаються фітнесом на базі СК «Тандем» м. Дніпропетровська, яких в залежності від обраної методики занять, було розподілено на експериментальну, що надалі займалася за розробленою нами методикою (60 жінок) та контрольну (займалася за традиційною методикою, 40 жінок) групи.

Результати дослідження.

Перед розробкою методики занять оздоровчим фітнесом було досліджено зміст сучасних оздоровчих систем за аналізом літературних

джерел [7], визначено мотиваційні потреби та індивідуальні особливості жінок 25-34 років, що вирішили займатися оздоровчим фітнесом. Було використано анкетування, під час якого було з'ясовано, що:

- 82% жінок є новачками в фітнесі, або мають перерву у відвідуванні занять більше року;

- 34% взагалі ніколи не займалися оздоровчим фітнесом;

- 14% займалися в тренажерному залі;

- 24% аеробікою;

- 11% плаванням;

- 6% ігровими видами;

- 8% оздоровчим бігом або туризмом;

- 3% танцями та фігурним катанням.

Цього разу мотивацією до занять виступило:

- покращення зовнішнього вигляду 83%

- схуднення 67%

- загальне зміцнення організму 36%

- емоційна розрядка 24%

- гарне проведення часу 8%

- інша причина 4%.

Майже всі жінки (97%) с перших тижнів занять відмічають їх позитивний вплив на нервово-емоційний стан.

92% жінок відмічають необхідність вимогливості тренера під час виконання вправ, але 22% вважають, що вимогливість тренера під час контролю за виконанням спланованого навантаження повинна бути мінімальною і віддають перевагу самостійній регуляції інтенсивності роботи.

Оскільки основною мотивацією жінок зрілого віку до занять було зменшення ваги та покращення зовнішнього вигляду (67 % та 83 % відповідно), то це стало головною метою розробленої програми і відображено у цілеспрямованому впливі на окремі ділянки тіла за допомогою різного за характером навантаження та загальної спрямованості на схуднення.

Для більш детального дослідження контингенту була використана бальна система оцінки рівня фізичного стану Пірогова-Страпко (Мал.1).

В ході дослідження було з'ясовано, що 94% від опитаних займаються розумовою працею, 6% - фізичною.

Загальна маса жінок має нормальні показники артеріального тиску (94 %), і лише у 6 % спостерігається незначне підвищення.

18 % від опитаних мають скарги на стан здоров'я, з них:

- головний біль та запаморочення - 6 %

- біль у спині та суглобах - 8 %
- інші скарги - 4 %.

ЧСС у стані спокою встановлює 60-70уд у 13%, 70-80 у 58%, 80-90 у 29%.

Взагалі, 61% опитуваних мають високий рівень фізичного стану, 36% - середній та 3% - низький. Крім того було простежено те, що:

- зі збільшенням зайвої ваги рівень фізичного стану погіршується;
- з віком зайва вага збільшується і рівень фізичного стану погіршується.

а)

б)

в)

Мал. 1. Бальна система оцінки рівня фізичного стану Пірогова-Страпко: а - рівень фізичного стану; б - залежність рівня фізичного стану від кількості зайвої ваги; в - залежність зайвої ваги та рівня фізичного стану від віку жінок.

Під час дослідження фізичного розвитку було обрано такі показники, як: зріст, вага, обхватні розміри: плеча, ОГК, талії, сідниць, стегна, гомілки; було виміряно деякі жирові складки та розраховано показник відсотку жирової тканини в організмі жінок по формулі через показник щільності тіла.

Для цих показників було розраховано середні значення, стандартне відхилення та похибка середнього арифметичного.

Порівняння показників контрольної та експериментальної груп до експерименту за допомогою t-критерія Стьюдента. Оскільки t розраховане < t критичного з вірогідністю 99,9 %, то за показниками фізичного розвитку контрольна та експериментальна групи ідентичні.

Згідно запропонованої методики [8] підбір вправ для різних груп м'язів під час тренування здійснюється за допомогою таблиць, які дають змогу врахувати:

- рівень підготовленості – в залежності від якого пропонується 3 рівні складності, останній з яких має 2 варіанти;
- анаболічну та катаболічну фази ОМЦ;
- стан м'язової та жирової тканини: у анаболічній фазі дозування підбирається в залежності від стану м'язової тканини, а у катаболічній – від стану жирової тканини.

Надані таблиці дають змогу визначити не тільки відповідні вправи, а й їх послідовність та дозування. Вони містять вправи для кожної з зазначених вище ділянки тіла окремо для анаболічної та катаболічної фаз ОМЦ в залежності від варіанту конституції. Через кожні 3-4 овуально-менструальні цикли програму тренувань слід міняти з урахуванням змін рівня фізичної підготовленості та співвідношення м'язової і жирової тканини.

Розроблена нами методика базується на цілеспрямованому впливі на окремі ділянки тіла [8]. З метою вибору напрямку роботи для кожної жінки відбувається порівняння існуючих показників жінок з показниками моделі. Оскільки під час цього порівняння спостерігається необхідність як зменшення так і збільшення деяких показників, то ефективність нашої методики краще всього простежити за змінами різниці показників жінок і моделі на початку і після експерименту.

Різниця між показниками контрольної групи і моделі та експериментальної групи і моделі істотно не відрізняється, що свідчить про правильність вибору контролю.

При порівнянні показників контрольної та експериментальної груп після експерименту (Табл. 1) слід зауважити, що: обхват плеча, ОГК, талії, сідниць та гомілки мають істотну різницю (t розраховане > t критичного).

Таблиця 1.

Показники контрольної та експериментальної груп після експерименту в порівнянні з моделлю.

Показники	Контрольна група			Експериментал. груп.			t розр.	t крит.	Порівняння	вирог.
	x сер.	σ (сигм)	m	x сер.	σ (сигм)	m				
Обхват плеча	1,375	2,393	0,383	0,467	2,439	0,318	1,845	1,660	t розр. > t крит	90%
ОГК	-2,500	4,846	0,776	-0,950	2,831	0,369	1,826	1,660	t розр. > t крит	90%
Обхват талії	3,875	8,259	1,323	0,750	5,525	0,719	2,100	1,984	t розр. > t крит	95%
Обхват сідниць	2,050	6,528	1,045	0,017	4,424	0,576	1,724	1,660	t розр. > t крит	90%
Обхват стегна	0,125	4,947	0,792	-0,400	4,187	0,545	0,552	1,660	t розр. < t крит	?
Обхват гомілки	-1,300	2,127	0,341	-0,033	1,717	0,224	3,145	2,626	t розр. > t крит	99%
Товщ. жир. скл. на триці.	3,700	4,456	0,714	3,483	4,866	0,633	0,230	1,660	t розр. < t крит	?
Товщ. жир. скл. на повзд. ділян.	-1,025	8,839	1,415	0,833	9,859	1,283	0,983	1,660	t розр. < t крит	?
Товщ. жир. складк. на стегні	3,300	9,310	1,491	3,900	8,678	1,130	0,324	1,660	t розр. < t крит	?
Відсоток жиров. тканини	1,804	6,577	1,053	2,557	6,876	0,895	0,550	1,660	t розр. < t крит	?

При порівнянні показників експериментальної групи на початку та в кінці експерименту (Табл.2) ми відзначаємо істотну різницю з вірогідністю 99% по всім показникам крім ОГК та гомілки.

Таблиця 2.

Показники експериментальної групи на початку та в кінці експерименту в порівнянні з моделлю.

Показники	До експерименту			Після експерименту			t розр.	t крит.	Порівняння	вирог.
	x сер.	σ (сигм)	m	x сер.	σ (сигм)	m				
Обхват плеча	1,750	2,844	0,370	0,467	2,439	0,318	2,653	2,617	t розр. > t крит	99%
ОГК	-2,133	5,413	0,705	-0,950	2,831	0,369	1,500	1,658	t розр. < t крит	-
Обхват талії	4,933	7,569	0,985	0,750	5,525	0,719	3,458	3,373	t розр. > t крит	99,9%
Обхват сідниць	3,783	6,107	0,795	0,017	4,424	0,576	3,869	3,373	t розр. > t крит	99,9%
Обхват стегна	1,750	4,561	0,594	-0,400	4,187	0,545	2,690	2,617	t розр. > t крит	90%
Обхват гомілки	-0,083	2,520	0,328	-0,033	1,717	0,224	0,127	1,658	t розр. < t крит	-
Товщ. жир. скл. на триці.	7,717	6,352	0,827	3,483	4,866	0,633	4,098	3,373	t розр. > t крит	99,9%
Товщ. жир. скл. на повзд. ділян.	9,300	11,317	1,473	0,833	9,859	1,283	4,370	3,373	t розр. > t крит	99,9%
Товщ. жир. складк. на стегні	12,167	9,980	1,299	3,900	8,678	1,130	4,842	3,373	t розр. > t крит	99,9%
Відсоток жиров. тканини	9,093	6,817	0,888	2,557	6,876	0,895	5,229	3,373	t розр. > t крит	99,9%

Але за показником ОГК в експериментальній групі (Табл.3) відбулася зміна середнього значення на 1см. в напрямку моделі, а в контрольній групі відбулася така ж зміна в протилежному напрямку. Аналогічні зміни спостерігаються з показниками обхвату гомілки.

Таблиця 3.

Середні показники контрольної та експериментальної груп на початку та в кінці експерименту в порівнянні з моделлю.

Показники	Модел. Показник	До експерименту				Після експерименту			
		Контрольна гр.		Експериментальна		Контрольна гр.		Експериментальна	
		x сер.	різниця	x серед	різниця	x сер.	різниця	x серед	різниця
хват плеча	26	28,18	2,18	27,75	1,75	27,38	1,38	26,47	0,47
К	87	85,70	-1,30	84,87	-2,13	84,50	-2,50	86,05	-0,95
хват талії	62	67,38	5,38	66,93	4,93	65,88	3,88	62,75	0,75
хват сідниць	95	98,03	3,03	98,78	3,78	97,05	2,05	95,02	0,02
хват стегна	56	56,45	0,45	57,75	1,75	56,13	0,13	55,60	-0,40
хват гомілки	36	35,18	-0,83	35,92	-0,08	34,70	-1,30	35,97	-0,03
вш. жир. скл. на триці.	10	15,85	5,85	17,72	7,72	13,70	3,70	13,48	3,48
вш. жир. скл. на повзд. ділян.	25	28,78	3,78	34,30	9,30	23,98	-1,03	25,83	0,83
вш. жир. складк. на стегні	15	22,43	7,43	27,17	12,17	18,30	3,30	18,90	3,90
соток жиров. тканини	19	24,43	5,43	28,09	9,09	20,80	1,80	21,56	2,56

Висновки.

Таким чином, усе вищезазначене яскраво свідчить, що, за отриманими показниками фізичного розвитку, розроблена методика є достовірно більш ефективною, ніж існуюча. Крім того, в експериментальній групі спостерігається цілеспрямовані зміни показників обхватів окремих ділянок тіла, завдяки доцільному вибору напрямку впливу фізичних вправ.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем впливу занять фітнесом на рівень фізичного розвитку та стану організму жінок зрілого віку.

Література:

1. Данілова І.В., Лабскір В.М., Обґрунтування засобів та прийомів індивідуалізація при заняттях // Слобожанський науковий спортивний вісник. Харків, 1998, вип. 1. – С. 13-15.
2. Загальні основи теорії та методики фізичного виховання. За редакцією Т. Ю Круцевіч. – К.: Олімпійська література, 2003. - 442с.
3. Іващенко ЛЯ, Страпко Самостійні заняття фізичними вправами. Київ: Здоров'я, 1998. - С. 9.
4. Как похудеть: 500 и 1 совет. М.: Вече, 2001. ?С. 226.
5. Кісельов А.Ф. та ін. Від масовості у фізичній культурі до майстерності у спорті.// Спортивний вісник придніпровья. ДДІФКіС: №2/2002. – С. 66–69.
6. Куц А.С. Модельные показатели физического развития и двигательной подготовленности населения центральной Украины – К.:Искра, 1993. – 255 с.
7. Луковська О.Л., Гіркіна (Сологубова) С.В. Сучасний підхід до побудови фітнес-тренування жінок зрілого віку. // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти: Збірник наукових праць. - Рівне: РДГУ,2004 – Випуск 2. – С. 107-111.
8. Сологубова С.В. Новий підхід до методики організації занять оздоровчим фітнесом с жінками 25-34 років. // Збірник наукових праць “Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.: 2004 р. - №15. - С. 128-135.
9. Уілмор Джек Х., Костілл Девід Л. Фізіологія спорту. – К.: Олімпійська література, 2001. – 502 с.
10. Хоулі Едвард Т., Френкс Б. Дон Оздоровчий фітнес. – К.: Олімпійська література, 2000. – 367 с.

Надійшла до редакції 11.05.2005р.

ВЗАЄМОУМОВЛЕНІСТЬ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ Й ЕМОЦІЙНОЇ СФЕР ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Ткачова Н.О.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Анотація. У даній статті розкрито сутність персональних цінностей людини, висвітлено взаємоумовленість розвитку інтелектуальної й емоційної сфери учня